

TECHNICAL SCIENCES

ENERGY TRANSITION POLICY IN AZERBAIJAN

Aliyeva Z.

*Mingachevir State University
D. Aliyeva street-21*

ПОЛИТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Алиева З.

*Мингачевирский Государственный Университет
улица Д.Алиева-21*

Abstract

There is also a huge potential for green energy in Azerbaijan. It should be noted here that a quick transition from traditional methods of generating electricity to environmentally friendly ones is impossible. We need investments, time, great efforts. Oil, gas and coal as energy sources will not be written off overnight. They will still remain, the need for them will continue. Therefore, Azerbaijan has adopted a strategy for a smooth transition from traditional methods to new ones, while maintaining a reasonable proportion and realistic pace.

Аннотация

Огромный потенциал зеленой энергетики имеется и в Азербайджане. Тут следует отметить, что невозможен быстрый переход с традиционных способов выработки электричества к экологически безвредным. Нужны инвестиции, время, большие усилия. Нефть, газ и уголь в качестве источников энергии не будут в одночасье списаны со счетов. Они по-прежнему останутся, нужда в них сохранится. Поэтому в Азербайджане принята стратегия плавного перехода от традиционных методов к новым при сохранении разумной пропорции и реалистичных темпов.

Keywords: Azerbaijan, green energy, transition, energy sources, alternative energy sources, renewable energy, smart village, solar energy, wind energy, biomass.

Ключевые слова: Азербайджан, зеленая энергетика, переход, источники энергии, альтернативные источники энергии, возобновляемая энергия, «умное село», солнечная энергия, ветровая энергия, биомасс.

В последние годы одним из основных направлений в глобальной энергетической политике является энергетический переход.

Энергопереход предполагает замену традиционных энергоресурсов возобновляемыми с применением самых современных технологий. Быстрое развитие технологий возобновляемых источников энергии и климатические цели, поставленные перед странами, ускоряют переход к “зеленой энергетике”.

Несмотря на негативные последствия кризиса COVID-19, в 2020 году во всем мире были введены в эксплуатацию станции по производству возобновляемых источников энергии общей мощностью более 260 ГВт, что почти на 50% превышает рекорд 2019 года.

Из отчета Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) следует, что более 80% новых мощностей по производству электроэнергии, введенных в 2021 году, приходится на возобновляемую энергию, из них 91% на солнечную и ветровую энергию. В целом, по итогам прошлого года мощность возобновляемых источников энергии в мире составила 2 799 ГВт, что равно трети общих мировых мощностей. Несмотря на бурное развитие солнечной и ветровой энергетики, наибольшую долю по-прежнему имеет гидроэнергетика (мощность 1 211 ГВт).

В 2020 году установлены новые станции солнечной и ветровой энергии мощностью 127 ГВт и 111 ГВт соответственно. Энергия, производимая за счет возобновляемых источников энергии, составляет 29% от общего объема производства.

Если 10 лет назад производство солнечной и ветровой энергии было экономически неконкурентоспособно с традиционным производством, а мощности солнечных и ветряных электростанций составляли 70 ГВт и 238 ГВт, то в 2020 году этот показатель равен 714 ГВт и 733 ГВт соответственно.

В мире существует множество факторов, ускоряющих переход к экологически чистой “зеленой энергии”, одним из которых является развитие технологий и удешевление их стоимости. В период с 2010 по 2020 год стоимость киловатт-часа электроэнергии на солнечных электростанциях в промышленных масштабах снизилась на 82%, а стоимость энергии, вырабатываемой на ветряных электростанциях, - на 29%. Еще одним фактором, способствующим снижению цен, является широкое распространение в мире торгов возобновляемой энергией, и данный механизм приводит к развитию использования “зеленой энергии” за счет частных инвестиций. По мнению многих международных организаций, расширение использования возобнов-

ляемых источников энергии является одним из важных столпов энергетического перехода, и его развитие следует ускорить. Более высокая доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, помимо диверсификации экономики, может принести множество других преимуществ

Азербайджан обладает широким потенциалом по развитию использования возобновляемых источников энергии. В настоящее время наш потенциал оценивается в 27 000 МВт. Из них потенциал ветровой энергетики составляет 3 000 МВт, солнечной - 23 000 МВт, биоэнергетики - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.

В различных регионах нашей республики эксплуатируются ветряные электростанции общей мощностью 66 МВт, солнечные- 40 МВт, биоэнергетические - 38 МВт, а также небольшие гидроэлектростанции мощностью 32 МВт. Общая выработка электроэнергии в республике в 2020 году составила 25,8 млрд кВт/ч, из которых 1,3 млрд кВт/ч пришлось на возобновляемые источники энергии, включая крупные гидроэлектростанции.

Расширение использования возобновляемых источников ставит цель довести долю электроэнергии в установленной мощности до 30% (в настоящее время составляет 17%) к 2030 году и в этом направлении проводится большая работа.

Наряду с этим, началась реализация пилотных проектов, связанных со строительством ветряной электростанции мощностью 240 МВт и солнечной электростанции мощностью 230 МВт, совместно с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ).

Впервые в Азербайджане над озером Бекюшор планируется установить пилотную плавающую фотовольтаическую систему мощностью 100 кВт.

В строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, предпочтение отдается именно проектам “зеленой энергетики”. В этих районах потенциал солнечной энергетики превышает 4 000 МВт, ветряной же достигает 500 МВт. В то же время в Карабахе формируется 25% водных ресурсов Азербайджана. Тартарчай, Хакари и другие более мелкие реки обладают значительным энергетическим потенциалом.

Другими важными энергетическими объектами в регионе являются гидроузлы “Худафарин” и “Гыз Галасы”. Строительство гидроэлектростанций “Худафарин” мощностью 200 МВт и “Гыз Галасы” мощностью 80 МВт планируется завершить в течение 2-2,5 лет.

С компанией BP подписано исполнительное соглашение о сотрудничестве по оценке и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилян-Джабраильской зоне.

В настоящее время с целью разработки концепции и Генерального плана “зеленой энергетической зоны” на освобожденных территориях подписан договор с японской компанией TEPCO, специализирующейся в этой области. В настоящее время ведутся работы в этом направлении.

Планируется строительство Гарадагской солнечной электростанции мощностью в 230 МВт. Данный энергетический объект, будет сооружен компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов. Гарадагская солнечная электростанция после ввода в эксплуатацию расширит экспортные возможности нашей страны и превратит Азербайджан в крупного производителя и экспортера электроэнергии.

Также стоит вопрос реконструкции на освобожденных территориях 5 гидроэлектростанций.

Дело в том, что с начала пандемии коронавируса и со вступлением мировой экономики в стадию «затишья» сектор возобновляемой энергетики показал рост производства на 7% на фоне общего падения спроса на электроэнергию на 5%. Это ярко демонстрирует возрастающую в будущем роль альтернативных источников энергии. Уже к 2025 году ожидается, что зеленая энергетика опередит по производимой репродукции объем электричества, вырабатываемого путем сжигания угля. При этом на долю солнечной энергии отведено, по прогнозам, 60% роста, а ветряной энергетике — 30%.

Мировым лидером в альтернативной энергетике остаётся Китай, который за последние 10 лет достиг роста в 3.34 раза. По прогнозам МЭА(Международное Энергетическое Агентство), 40% роста в следующие 5 лет будут записаны на счет Китая. Что касается Евросоюза, то он продемонстрировал рост доли альтернативной энергии в общем энергетическом производстве с 8.5% в 2004 году до 19.7% в 2019 году. До 2030 года Брюссель намерен довести эту долю до 27%, существенно снизив при этом производство электроэнергии на базе угля.

Огромный потенциал зеленой энергетики имеется и в Азербайджане. Тут следует отметить, что невозможен быстрый переход с традиционных способов выработки электричества к экологически безвредным. Нужны инвестиции, время, большие усилия. Нефть, газ и уголь в качестве источников энергии не будут в одночасье списаны со счетов. Они по-прежнему останутся, нужда в них сохранится. Поэтому в Азербайджане принята стратегия плавного перехода от традиционных методов к новым при сохранении разумной пропорции и реалистичных темпов.

Солнечную энергию можно извлекать, практически, по всей стране, а по части использования силы ветра наиболее многообещающими являются Хызинский, Хазарский, Абшеронский, Гобустанский районы, а также сама столица Баку, то есть восточная часть страны. Здесь же следует отметить возможность создания офшорных ветропарков в Каспийском море по примеру тех, что создаются Германией и Данией в Северном море. Только по предварительным подсчетам азербайджанский сектор моря сможет дать стране 157 тысяч МВт электроэнергии, что в 20 раз больше общей мощности всех электростанций Азербайджана.

Большой потенциал имеется также в восстанавливаемых Карабахском и Восточно-Зангезур-

ском экономических регионах. Солнечной энергией наиболее «богаты» Кяльбаджар, Лачин, Губадлы, Зангилян, Джебраил (т.е. весь Восточно-Зангезурский Экономический регион) и Физули, а своими сильными ветрами, доходящими до 8 метров в секунду, славятся Кяльбаджар и Лачин.

Всё это позволяет Азербайджану с уверенностью планировать достижение к 2030 году доли энергии, извлекаемой из возобновляемых источников, до 30 процентов, что создаст дополнительные условия для планомерного экономического развития государства.

В последующие годы использование солнечной и ветряной энергии еще более возрастет, если принять во внимание предыдущую тенденцию: с 2013 по 2020 год использование солнечной энергии в нашей стране возросло в 55 раз, а ветряной — в 131 раз.

Конечно же, отдельно стоит отметить энергогенерируемый потенциал, имеющийся в силах водных потоков горных рек. 25% местных водных ресурсов Азербайджана поступает из Карабах Тертерчай, Базарчай Хакари,. Уже проведена определенная подготовка к началу ремонтно-восстановительных работ на некоторых малых гидроэлектростанциях. Гюлябирдская электростанция мощностью 8 МВт на реке Хакари в Лачине также недавно вступила в строй.

Необходимо также напомнить о подписании соглашений с японской (“Terpsco”) и британской (bp) компаниями о развитии энергетического сектора на освобожденных территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических регионов.

Проект ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, будет реализован в Ситалчае и селе Пиракешкюль Абшеронского района. Электростанция будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт/час электроэнергии в год, экономить 220 миллионов кубометров газа, предотвращать выбросы в атмосферу более 400 тысяч тонн CO₂. Кроме того, это - новые рабочие места и перспективы для производственных и обслуживающих сфер.

Тема так называемого “зеленого перехода” - снижения загрязнения окружающей среды в связи с добычей энергии - стала одной из самых актуальных в современном мире. Что касается Азербайджана, то в прошлом году в нашей стране был принят ряд крайне важных решений для стимулирования сферы альтернативной энергетики, обладающей серьезным потенциалом для будущего развития национальной экономики. В частности, были определены механизмы поддержки использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии.

Энергетика - традиционно один из важнейших секторов экономики Азербайджана. И в 2022 году, даже несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, эту отрасль ждут большие перемены: наша страна активно и интенсивно развивает такую новую и крайне перспективную отрасль, как альтернативная энергетика.

И Азербайджан, несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной энергетики, делая ставку не только на традиционные источники, но и на развитие передовых направлений.

Показательно, что параллельно с развитием внутреннего рынка, наша страна ведет активные переговоры с зарубежными партнерами в сфере возобновляемой энергетики. Так, например, черногорская компания Adriatic Capital уже заинтересована в совместном участии с Азербайджаном в проектах по использованию солнечной энергии.

Азербайджан является одной из тех стран, где использование ветряной энергии выгодно благодаря географическим условиям. Особенно благоприятными являются Абшеронский полуостров, береговая линия Каспийского моря и острова в северо-западной части Каспийского моря, Гянджа-Дашкесанская зона на западе Азербайджана и Шарур-Джувльфинский район Нахчыванской Автономной Республики. В 1999 году японская компания Toмен совместно с Азербайджанским научно-исследовательским институтом энергетики и энергетического проектирования установили на Абшероне две башни высотой в 30 и 40 метров, и определили, что средняя годовая скорость ветра составила 7,9-8,1 м/с, в связи с чем было подготовлено технико-экономическое обоснование на установку в Гобустанском районе ветряных мельниц общей мощностью 30 МВт. Потенциал ветряной энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт.

В 2021 году мощность ветроэнергетики составляла 67 МВт.

Крупнейшей ветряной электростанцией в стране является гибридная электростанция на Гобустанском испытательном полигоне альтернативной энергетики .

В Азербайджане имеются следующие источники биомассы: воспламеняемые промышленные отходы, отходы от лесного хозяйства и деревообрабатывающего сектора, сельскохозяйственные культуры и отходы органического смешивания, бытовые и коммунальные отходы, отходы на загрязнённых нефтью и нефтепродуктами территориях. Согласно исследованиям, большая часть производимых во всех секторах экономики отходов состоит из продуктов биомассы. Из этой биомассы можно получить газовую, жидкую и твёрдую биомассы, которые используются в производстве электроэнергии. Ежегодно в Азербайджане на полигоны для нейтрализации выбрасывается более 2 миллионов тонн твёрдых бытовых и промышленных отходов. Обработка твёрдых бытовых и промышленных отходов может частично решить проблему обогрева домов в Баку и крупных промышленных городах страны. В 2021 году мощность биоэнергетики составляла 45 МВт.

Геотермальные источники широко используются во многих странах в промышленности, сельском хозяйстве, бытовых и коммунальных отраслях и в медицине. Территория Азербайджана также богата термальными водами. Они распространены на обширных территориях, таких

как Большие и Малые Кавказские горы, Апшеронский полуостров, Талышский горный склон, Куринский бассейн и Прикаспийско-Губинский регион. За счёт использования термальных вод в указанных районах можно покрыть часть потребностей в тепловой энергии, используемой в быту и других сферах.

С момента ввода в эксплуатацию до конца 2021 года электростанция Бакинского завода по утилизации твердых бытовых отходов произвела 1 млн. 586 тыс. мегаватт/часов электроэнергии.

Важный аспект политики руководства страны — это сделать «зеленой зоной» освобожденные земли Карабаха.

Планируются не только восстановление и реконструкция территорий, освобожденных от оккупации, но и реализация современных концепций Smart City («Умный город») и Smart Village («Умное село»). Первый такой проект будет реализован в трех селах Зангиланского района - Агалы 1, Агалы 2 и Агалы 3.

Ведется работа над генпланом по созданию зоны «зеленой энергии» на этих территориях для обеспечения эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии (ветровой, солнечной, гидро-, геотермальной и биоэнергетики), энергоэффективных технологий, а также современных подходов к энергетическому управлению.

Основная доля потенциала ВИЭ в Азербайджане, по его словам, приходится на солнечную энергию - 23 040 МВт, потенциал ветровой энергетики оценивается в 3 тыс. МВт, биомассы - около 380 МВт, геотермальной энергетики - более 800 МВт, малых ГЭС - 520 МВт.

Сокращение выбросов углекислого газа в рамках расширения использования возобновляемых источников для производства электроэнергии также существенно улучшит экологическую ситуацию в Азербайджане и поднимет экомидж страны.

Планируется, что города и села на освобожденных территориях будут снабжаться за счет возобновляемых источников энергии.

Понятие Smart означает максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов. И передовые технологии играют важнейшую роль в этом процессе.

Единственной модели «Умного села» не существует. Все зависит от предпочтений людей, живущих в конкретной местности, а также от тех преимуществ, которыми эта местность обладает, с использованием передовых решений.

К примеру, в Лапландии (север Финляндии) людей намного меньше, чем оленей, и населенные пункты находятся на большом удалении друг от друга. Может понадобится до 16 часов, чтобы добраться на машине до столицы – Хельсинки. Это подвигло местных жителей запустить целый комплекс проектов – в сфере возобновляемой энергетики, интернет-связи, дистанционного обучения, социальной опеки, совместных культурных инициатив – чтобы местные жители имели доступ ко всем

услугам на месте, без необходимости путешествовать в крупные города.

Таким образом, теперь медицинская помощь приходит к дверям жителей посредством мобильных клиник или же онлайн-консультаций, что стало возможно за счет высокой скорости интернет-связи.

«Умные села» – это также о том, чтобы использовать энергию с низким уровнем вредных выбросов. К примеру, в Каталонии, на северо-востоке Испании, 11 местных лидерских групп объединились с целью создания мобильного приложения, позволяющего отследить употребление энергии и подсчитать расходы. Это было призвано подвигнуть жителей на переход к более экологичным источникам энергии.

Аналогичные проекты существуют по всей Европе в сферах транспорта, образования, фермерского хозяйства, социальной защиты, энергетики, цифровизации и др.

На сайте Международного союза электросвязи (ITU), специализированного агентства ООН, понятие Smart Village дается такое определение:

«Это - межотраслевая инициатива с участием многих заинтересованных сторон, которая демонстрирует, как экономически эффективно ускорить достижение целей в области устойчивого развития в отдаленных районах с помощью модели интегрированной технологической платформы развития.

С использованием этой модели правительства могут добиться повышения эффективности, безопасности и результативности системы государственных услуг при одновременном снижении затрат, повышении прозрачности и надлежащего управления, улучшении отслеживания транзакций, обмена данными и так далее».

Какими представляют Smart Village на освобожденных территориях Азербайджана?

Концепция Smart Village – это целостный подход к цифровой трансформации сельских районов, который будет способствовать их развитию и поможет сократить миграцию из сельских районов в города.

В большинстве сельских населенных пунктов необходимо обратить внимание на решение следующих вопросов: обеспечение рационального энергоснабжения; установление качественного Интернета; доступ к цифровому контенту; повышение грамотности населения.

Простыми словами, в селах и деревнях должны быть настолько удобные, экономически выгодные и комфортные условия для жизнедеятельности человека, чтобы у сельского жителя не было необходимости переезжать в город. Все возможности, доступные человеку, живущему в городе, должны быть доступны и в селах.

Концепция Smart Village предполагает производство промышленной и сельскохозяйственной продукции с использованием современных технологий. Таким образом, десятки городов и поселков будут приносить доход от сферы услуг. Smart Village, по его словам, также служит созданию квалифицированных рабочих мест, поскольку это не

просто экономический проект – неоспоримо и его социально-экономическое значение.

Сегодня в Карабахе создается серьезная транспортная и энергетическая инфраструктура для создания самовоспроизводящейся экосистемы. Освобожденные территории обладают для этого значительными экономическими ресурсами. Здесь уже с чистого листа создаются самые благоприятные условия формирования экономики XXI века.

Реализация проекта будет осуществляться по пяти ключевым компонентам:

- жилищный сектор;
- производство;
- социальные услуги;
- «умное сельское хозяйство»;
- альтернативная энергетика.

На территории сел Агалы 1, Агалы 2 и Агалы 3 Зангиланского района идет строительство 200 домов с использованием инновационных стройматериалов. Предполагается, что дома будут автономными, то есть, будут обеспечивать свою потребность в электроэнергии за счет возобновляемых источников. Инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут созданы на основе «умных» технологий.

В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания, объекты общепита, процессы переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии.

Проект также предусматривает наличие на территории экологических систем отопления, «умных» систем ликвидации отходов и освещения, современного способа градостроительства и инфраструктуры, наличие велодорожек и станций для подзарядки электромобилей, экологические сенсоры контроля и камеры безопасности, а также возможности дистанционных медицинских консультаций и рекреативные зоны.

References

1. (<https://azertag.az/ru/xeber/1974256>).
2. <https://www.trend.az/azerbajjan/business/3541792.html>
3. https://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_sredi_mirovyh_liderov_zelenoi_energetiki-2054489
4. <https://www.lansky.at/ru/newsroom/news-media/zhurnal-lgp-news-022021/zelenaja-ehnergija/>
5. <https://apa.az/ru/energetika-i-promyshlennost/azerbaidzan-vlozil-500-mln-dollarov-v-razvitie-zelenoi-energii-474535>
6. https://azertag.az/ru/xeber/Segodnyashnyaya_panorama_Umnogo_sela_Agaly
7. <https://caliber.az/ru/post/34605/>
8. <https://1news.az/news/20210525111117801-Proekt-Smart-Village-v-Karabakhe-Kakimi-budut-osvobozhdennye-zemli-Azerbaidzhana>

DEHYDRATION OF DIESEL FUEL WITH HYDROGELS

Hakimov R.M.

*Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor, department of transport power plants;
Tashkent State Transport University, Tashkent, Republic of Uzbekistan*

Abstract

This article considers the prospect of using "smart" materials, i.e. hydrogels in diesel fuel to reduce corrosion. Theoretical foundations are given, as well as laboratory tests on the dehydration of diesel fuel.

Keywords: diesel fuel, corrosion, hydrogels, dehydration, materials science, oil products.